

Received-Makale Geliş Tarihi 11.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1731-1743

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17013312

Ziraat Yüksek Müh. Seyran Ayalp

<https://orcid.org/0000-0002-9615-5247>

Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/057qfs197>

Doç.Dr. Mehmet Reşit Sevinç

<https://orcid.org/0000-0002-0617-7822>

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/057qfs197>

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cançelik

<https://orcid.org/0000-0001-8158-4455>

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO, Şanlıurfa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/057qfs197>

Şanlıurfa İlinde Küçükbaş Yetiştiricilerinin Yetiştiriciler Birliğine İlişkin Tutumları¹ Attitudes of Small Ruminant Breeders in Şanlıurfa Province Towards the Breeders' Association

ÖZET

Bu çalışma, Şanlıurfa ilinde küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerin, Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (ŞDKKYB) hakkındaki tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Küçükbaş hayvancılık, kırsal ekonomide önemli bir yer tutmakta olup, yetiştiricilerin örgütlenme bilinci ve birliklerin etkinliği sektörün sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Araştırma, ŞDKKYB'ye kayıtlı 133 yetiştirici ile yapılan anketler ve Kruskal-Wallis Varyans analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular, Şanlıurfa'daki küçükbaş yetiştiricilerinin demografik ve işletme özelliklerini ortaya koymaktadır. Yetiştiricilerin yaş ortalaması 47.92 olup, sektörde deneyimli ve orta yaş üzeri bir kitle hâkimdir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun (%67.6) ilkökul ve altı eğitim seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Hayvancılık faaliyetlerinde ortalama 5.71 kişinin çalıştığı ve bunun genellikle aile işletmeciliği şeklinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Yetiştiricilerin ortalama 30.5 yıl gibi yüksek bir hayvancılık deneyimine sahip olduğu ve ortalama küçükbaş hayvan varlığının 669 baş olduğu, bu sayının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirtilmiştir. Yetiştiricilerin örgütlenmeye ve birliğe yönelik tutumları üç ana ifade üzerinden değerlendirilmiştir. Bu ifadelerle katılımda ilçe, yaş, hayvancılıkta çalışan sayısı, hayvancılık deneyimi, eğitim ve hayvan sayısı gibi değişkenlere göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Özellikle Siverek ilçesindeki yetiştiriciler ile yaşlı, deneyimli ve büyük ölçekli işletme sahiplerinin birliğin etkinliği ve ortak hareket etme konusunda daha eleştirel tutum sergilediği gözlemlenmiştir. Okuryazar olanlar ve 1000 baş üzeri hayvana sahip olanlar birlik yönetiminde görev alma konusunda daha olumsuz bir eğilim göstermiştir. Şanlıurfa'daki küçükbaş yetiştiricilerinin demografik ve işletme özelliklerinin, örgütlenme ve birliğe yönelik tutumlarını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Bu durum, birliğin bölgesel ihtiyaçları ve farklı yetiştirici gruplarının beklentilerini daha iyi karşılaması gerektiğini, iletişim stratejilerini ve hizmetlerini bu doğrultuda geliştirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küçükbaş hayvancılık, yetiştirici birliği, kırsalda örgütlenme, Şanlıurfa.

ABSTRACT

This study aims to examine the attitudes of small ruminant farmers in Şanlıurfa province towards the Şanlıurfa Breeding Sheep and Goat Raisers Association (ŞDKKYB). Small ruminant farms play an important role in the rural economy, and the organisational awareness of farmers and the effectiveness of associations are critical to the sustainability of the sector. The research was conducted using surveys of 133 farmers registered with the ŞDKKYB and Kruskal-Wallis variance analysis. The findings reveal the demographic and operational characteristics of small ruminant farmers in Şanlıurfa. The average age of farmers is 47.92, indicating a predominantly experienced and middle-aged population in the sector. In terms of education levels, the majority (67.6%) have primary school education or below. Livestock farming activities, typically carried out as family businesses, employ 5.71 people on average. It was noted that farmers have an average of 30.5 years of livestock farming experience and an average small ruminant herd size of 669 head, which is significantly above the national average. Farmers' attitudes towards organisation and union membership were evaluated based on three main statements: Significant differences were found in the responses to these statements based on variables such as district, age, number of people working in livestock farming, livestock farming experience, education, and number of animals. In particular, it was observed that farmers in the Siverek district, as well as older, more experienced farmers and owners of large-scale operations, exhibited a more critical attitude toward the effectiveness of the union and collective action. Individuals who are literate and those who own more than 1,000 animals demonstrated a greater reluctance to participate in association management. It has been determined that the demographic and operational characteristics of small ruminant farmers in Şanlıurfa significantly influence their attitudes toward organisations and associations. This finding highlights the need for the association to better address the regional needs and expectations of different farmer groups and to develop its communication strategies and services accordingly.

Keywords: Small ruminant farming, breeders' association, rural organisation, Şanlıurfa.

¹ Bu çalışma danışmanlığı Mehmet Reşit Sevinç ve Mehmet Cançelik tarafından yürütülen, Seyran Ayalp'ın hazırladığı yüksek lisans tezinin bir kısmından üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Küçükbaş hayvancılık, dünya genelinde ve özellikle Türkiye gibi tarım ve hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu ülkelerde, kırsalda temel ekonomik faaliyetlerden birini oluşturmaktadır. Bu sektör, gıda güvenliğine katkı sağlamakta, kırsal bölgelerde yaşayan topluluklar için önemli bir geçim kaynağı sunmakta ve ulusal ekonominin kalkınmasında da önemli bir görev üstlenmektedir (Dağıstan vd., 2008; Günaydın, 2009; Palabıçak ve Binici, 2023; Sevinç vd., 2022; Sevinç ve Binici, 2016).

Şanlıurfa ili, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve zengin tarım arazileri ile geniş meralara sahip olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı önemli merkezlerden biridir. Bölgenin iklim ve coğrafi koşulları, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için elverişli bir ortam sunmaktadır (Palabıçak ve Binici, 2023; Sevinç ve Binici, 2016).

Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara karşı geliştirdikleri stratejiler, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Modern hayvancılık uygulamaları, pazar dinamikleri ve değişen tüketici tercihleri, yetiştiricilerin adaptasyon yeteneklerini ve örgütlenme düzeylerini daha da önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda, yetiştiriciler birlikleri gibi sivil toplum kuruluşları, sektördeki bilgi akışını sağlamak, ortak sorunlara çözüm bulmak ve yetiştiricilerin haklarını savunmak gibi kritik roller üstlenmektedir (Gürsoy, 2009; Karlı vd., 2018; Sevinç ve Binici, 2016).

Türkiye'de hayvan yetiştiricilerinin örgütlenmesine yönelik 2001 yılında önemli bir adım atılmıştır. TBMM'inde kabul edilen 28.02.2001 tarihli ve 4631 no'lu "Hayvan Islahı Kanunu" (Resmi Gazete, 2001a) hayvan yetiştiricileri açısından oldukça önemlidir. Kanunun amacı; "her türlü hayvansal üretim ve bu üretimi etkili kılan faaliyetler ile yarış, müsabaka ve iş maksadıyla yetiştirilen hayvanların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, evcil ve yabani hayvanların gen kaynaklarının korunmasını, hayvansal üretimin ekonomik olmasını ve rekabet gücünün artırılmasını, bu hususlarla ilgili faaliyetleri ve soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile hayvan ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini ve hastalıklardan arı bir şekilde üreticilere intikalini ve korunmasını" sağlamaktır. Bu kanun çerçevesinde ilk olarak "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" 2001 yılında yayımlanmıştır (Resmi Gazete, 2001b). Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; "Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya aralı kovana sahip gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi birlik ve merkez birliklerinin kurulması, işleyişi, görevleri, yönetimi ve denetimleriyle ilgili usul ve esasları belirlemektir" şeklindedir. İlgili yönetmelik dönemin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yıllar içinde birtakım değişikliklere uğramıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, Şanlıurfa ilinde küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerin, Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne (ŞDKKYB) yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma kapsamında, yetiştiricilerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri, hayvancılık faaliyetlerine ilişkin işletme özellikleri ve birliğe olan tutumları analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, bölgedeki küçükbaş hayvancılık sektörünün mevcut durumunu ortaya koymakla birlikte, yetiştiricilerin örgütlenme bilinci ve birliklerin etkinliği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmanın ana materyalini; ŞDKKYB'ye kayıtlı bulunan yetiştiricilerden elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Birincil verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Çalışmada anket uygulanacak bireylerin tespiti için (örneklemenin hesaplanması) öncelikle ŞDKKYB'ye kayıtlı toplam yetiştirici sayısı tespiti yapılmıştır. ŞDKKYB verilerine göre Şanlıurfa ilinde 5972 üye bulunmaktadır. Tespit edilen 5972 üye sayısı aynı zamanda araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada anket uygulanacak yetiştirici sayısının tespitinde oransal örnekleme yöntemi (Newbold vd., 2012) kullanılmıştır. Oransal örnekleme yönteminde kullanılan formüller aşağıda verilmiştir;

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{r}{Z_{\alpha/2}} \right)^2 = \left(\frac{0.1}{2.3268} \right)^2 = 0.001847 \quad n = \frac{Npq}{(N-1)\sigma_p^2 + pq} = \frac{5972 \times 0.5 \times 0.5}{(5972-1) \times (0.001847) + 0.5 \times 0.5} \cong 133$$

Formülde; n örnek büyüklüğü, N popülasyondaki üye sayısını (5972), σ_p^2 oranın varyansı (0.001847), r ortalamadan izin verilen hata payı (%10), $Z_{\alpha/2}$ z cetvel değeri (2.3268), p incelenen olayın meydana gelme olasılığı olarak ifade edilmektedir. Burada %98 güven aralığında ve ortalamadan %10 sapma ile anket

yapılacak üye sayısı 133 yetiştirici olarak belirlenmiştir. Araştırma sahasında 133 yetiştirici ile görüşme yapılmıştır.

Veri çözümleme sürecinde öncelikle tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, veri setinin temel niteliklerini özetlemek, düzenlemek ve yorumlamak için kullanılan istatistiksel araçlardır. Belirlenen bağımsız değişken grupları arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlılığını ölçmek amacıyla Kruskal-Wallis Varyans analizi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis varyans analizi, parametrik olmayan testler arasında yer almakta olup, parametrik yaklaşımlardan tek yönlü varyans analizine (ANOVA) alternatif olarak geliştirilmiştir (Kruskal ve Wallis, 1952). Özellikle gözlem sayısının yetersiz olduğu, verilerin normal dağılım varsayımını karşılamadığı veya ölçümlerin sıralı ya da kesikli ölçekle yapıldığı durumlarda tercih edilmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular

Bu bölümde, araştırma kapsamında bağımsız değişken olarak kullanılacak olan Şanlıurfa ilindeki küçükbaş yetiştiricilerinden elde edilen saha verilerine ilişkin detaylı bulgular sunulmaktadır. Elde edilen veriler, bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin demografik, sosyoekonomik ve işletme özelliklerini ortaya koymaktadır. Toplam 133 yetiştirici ile yapılan anketlerden elde edilen bu bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Bağımsız Değişkenler

İlçeler	Frekans (n)	Yüzde (%)	Yaş Grubu	Frekans (n)	Yüzde (%)
Siverek	36	27.0	18-30	10	7.5
Viranşehir	24	18.0	31-40	33	24.8
Haliliye	20	15.0	41-50	28	21.1
Eyyübiye	17	12.8	51-60	43	32.3
Ceylanpınar	11	8.3	61 ve üzeri	19	14.3
Akçakale	7	5.3	Toplam	133	100.0
Suruç	6	4.5	Eğitim Düzeyi	Frekans (n)	Yüzde (%)
Bozova	5	3.8	Okuryazar	15	11.3
Hilvan	4	3.0	İlkokul	75	56.3
Karaköprü	3	2.3	Ortaokul	30	22.6
Toplam	133	100.0	Lise	13	9.8
Çalışan Kişi Sayısı	Frekans (n)	Yüzde (%)	Toplam	133	100.0
1-2	27	20.3	Denevim (Yıl)	Frekans (n)	Yüzde (%)
3-4	53	39.8	1-10	9	6.8
5 ve daha fazla	53	39.8	11-20	35	26.3
Toplam	133	100.0	21-30	28	21.1
Baş Grup	Frekans (n)	Yüzde (%)	31-40	28	21.1
1-300	34	25.6	41 ve üzeri	33	24.8
301-600	59	44.4	Toplam	133	100.0
601-1000	16	12.0			
1001 +	24	18.0			
Toplam	133	100.0			

Araştırma kapsamındaki küçükbaş yetiştiricilerinin yaş ortalaması 47.92 olarak belirlenmiştir. Bu durum, sektörde orta yaş ve üzeri bir demografik yapının hâkim olduğunu göstermektedir. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, 18-30 yaş grubunda %7.5 (10 kişi), 31-40 yaş grubunda %24.8 (33 kişi), 41-50 yaş grubunda %21.1 (28 kişi), 51-60 yaş grubunda %32.3 (43 kişi) ve 61 yaş ve üzeri grubunda ise %14.3 (19 kişi) oranında yetiştirici bulunmaktadır. Bu dağılım, yetiştiricilerin önemli bir kısmının (%46.6) 50 yaş ve üzerinde olduğunu ve sektörde deneyimli kişilerin ağırlıkta olduğunu teyit etmektedir. Küçükbaş yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsil eden Erzurum, Ağrı, Bingöl ve Van illerinde Aksoy ve Yavuz (2012) tarafından yapılan bir araştırmada küçükbaş yetiştiricilerinin yaşlarının 18 ile 85 yıl arasında değiştiği, ortalama yaşın ise 48 yıl olduğu tespit edilmiştir. Yine Bingöl kırsalında Karakaya ve Kızıloğlu (2014) küçükbaş yetiştiriciliğinin örgütlenme yapısı üzerine yapılan bir araştırmada; görüşme yapılan 203 yetiştiricinin %4.9’unun (10 kişi) 30 yaşın altında olduğu tespit edilmiştir.

Eğitim düzeyi açısından bakıldığında, okuryazar olmayanların oranı %11.3 (15 kişi), ilköğretim mezunlarının oranı %56.3 (75 kişi), ortaokul mezunlarının oranı %22.6 (30 kişi) ve lise mezunlarının oranı %9.8 (13 kişi) olarak tespit edilmiştir. Bu veriler, yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun (%67.6) ilköğretim ve altı eğitim düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sahasındaki yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin düşüklüğü ya da istenilen düzeyde olmaması, Türkiye’nin kırsalına yönelik yapılan diğer çalışmalarda da (Aksoy ve Yavuz, 2012; Gül ve Örnek, 2019; Karakaya ve Kızıloğlu, 2014; Koyuncu vd., 2006) karşılaşılan bir durum olup sadece Şanlıurfa ili özelinde görülen bir durum değildir.

İşletmelerin özelliklerine bakıldığında, hayvancılık faaliyetlerinde çalışan ortalama kişi sayısı 5.71 olarak kaydedilmiştir. Bu veri, küçükbaş hayvancılığın genellikle aile işletmeciliği şeklinde yürütüldüğünü ve istihdamın büyük ölçüde aile bireyleri tarafından sağlandığını göstermektedir. Çalışan kişi sayısına göre dağılım ise şöyledir: 1-2 kişi çalışan işletmeler %20.3 (27 kişi), 3-4 kişi çalışan işletmeler %39.8 (53 kişi) ve 5 ve daha fazla kişi çalışan işletmeler %39.8 (53 kişi) oranındadır. Bu dağılım, işletmelerin yaklaşık %80'inde 3 veya daha fazla kişinin çalıştığını ve iş yükünün birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını göstermektedir.

Yetiştiricilerin hayvancılık deneyim süresi ortalama 30.5 yıl gibi önemli bir düzeye ulaşmıştır. Deneyim süresine göre dağılım incelendiğinde, 1-10 yıl deneyimli yetiştiriciler %6.8 (9 kişi), 11-20 yıl deneyimli yetiştiriciler %26.3 (35 kişi), 21-30 yıl deneyimli yetiştiriciler %21.1 (28 kişi), 31-40 yıl deneyimli yetiştiriciler %21.1 (28 kişi) ve 41 yıl ve üzeri deneyimli yetiştiriciler %24.8 (33 kişi) oranındadır. Bu veriler, yetiştiricilerin %67'sinden fazlasının 20 yıldan fazla deneyime sahip olduğunu ve sektörde köklü bir tecrübe birikimi olduğunu ortaya koymaktadır. Çanakkale'de keçi yetiştiricileri üzerine yapılan bir araştırmada (Koyuncu vd., 2006) yetiştiricilerin yaşının 34 ile 70 yaş arasında değişmekte olduğu, yetiştiricilikteki deneyim sürelerinin ise 2 ay ile 45 yıl arasında değişmekte olduğu tespit edilmiştir. Mersin ilinde yapılan bir çalışmada (Keskin ve Bebek, 2018) ise koyun yetiştiricilerinin mesleki deneyim süreleri 25.9 yıl olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerin ortalama yaşları olan 47.92 yıl dikkate alındığında, 30.50 yıl gibi bir deneyim süresi oldukça önemlidir. Bu süre küçükbaş yetiştiriciliğinde bu güne kadar kuşak aktarımının yaşandığının da önemli bir kanıtıdır.

Yetiştiricilerin ortalama küçükbaş hayvan varlığı ise 669 baş olarak tespit edilmiştir. Bu sayı, Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ve işletmelerin genellikle büyük ölçekli sürülere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Hayvan varlığı gruplarına göre dağılım ise şu şekildedir: 1-300 baş hayvanı olan işletmeler %25.6 (34 kişi), 301-600 baş hayvanı olan işletmeler %44.4 (59 kişi), 601-1000 baş hayvanı olan işletmeler %12.0 (16 kişi) ve 1001 ve üzeri baş hayvanı olan işletmeler %18.0 (24 kişi) oranındadır. Bu dağılım, yetiştiricilerin neredeyse yarısının (%44.4) 301-600 baş hayvan varlığına sahip olduğunu ve büyük ölçekli işletmelerin de (%18.0) önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Çanakkale'de yapılan araştırmada (Koyuncu vd., 2006) keçi işletmelerinde ortalama hayvan varlığı 55.7 baş olarak tespit edilmiştir. Burdur ilinde yapılan çalışmada (Bilginturan ve Ayhan, 2009) ortalama 112.77 baş anaç koyun varlığı tespit edilmiştir. Van ilinde yapılan çalışmada (Dayan, 2007) işletme başına düşen koyun sayısı 196 baştır. Yine Van ilinde yapılan başka bir araştırmada (Karakuş ve Akkol, 2013) işletmelerde ortalama 95.51 baş anaç koyun bulunduğu belirtilmiştir (Karakuş ve Akyol, 2013). Araştırma sahasında tespit edilen ortalama hayvan varlığı Türkiye'nin birçok ilinde yapılan araştırmalara sonucu elde edilen ortalamalara göre oldukça yüksektir.

Araştırmaya katılan yetiştiricilerin ilçe bazındaki dağılım incelendiğinde dağılım şu şekildedir: Siverek %27.0 (36 kişi), Viranşehir %18.0 (24 kişi), Haliliye %15.0 (20 kişi), Eyyübiye %12.8 (17 kişi), Ceylanpınar %8.3 (11 kişi), Akçakale %5.3 (7 kişi), Suruç %4.5 (6 kişi), Bozova %3.8 (5 kişi), Hilvan %3.0 (4 kişi) ve Karaköprü %2.3 (3 kişi). Bu dağılım, Siverek, Viranşehir ve Haliliye ilçelerinin araştırmaya katılımında öne çıktığını göstermektedir. Bu durum, söz konusu ilçelerin Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgelerdir.

Elde edilen veriler, bölgedeki küçükbaş hayvancılığın geleneksel ve aile odaklı bir yapıya sahip olduğunu, ancak aynı zamanda önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını göstermektedir.

3.2. Örgütlenmeye ve Yetiştiriciler Birliğine İlişkin Tutumlar ve Farklılık Testleri

Küçükbaş yetiştiricilerinin örgütlenmeye ve yetiştiriciler birliğine ilişkin tutumlarını ölçebilmek amacıyla üç ifade yöneltilmiştir. Yetiştiricilere bu ifadeler 1'den 5'e kadar puan vermeleri istenmiştir. Puanlamada 1 "kesinlikle katılmıyorum" 5 ise "kesinlikle katılıyorum" görüşlerine karşılık gelmektedir. Sonrasında her ifade için belirlenen bağımsız değişkenlerin grupları arasında farklılıkların tespiti için Kruskal-Wallis ve çoklu karşılaştırma testleri yapılmıştır.

3.2.1. Bölgedeki Küçükbaş Yetiştiricileri Ortak Hareket Ediyorlar

İlk ifade olan "bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar" ifadesi yetiştiricilerin örgütlenmeye yönelik tutumunu ölçmek amacıyla sunulmuştur ve analiz sonuçları Tablo 3'te yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ilçe ($p=0.003<0.01$), yaş ($p=0.035<0.05$), hayvancılıkta çalışan sayısı ($p=0.019<0.05$) ve hayvancılık deneyimi ($p=0.012<0.05$) değişkenlerinin alt grupları itibarıyla ifadeye katılımında anlamlı farklılık gösterdikleri görülmektedir. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını görmek amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testleri ayrıca her değişken için aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. Yetiştiriciler Ortak Hareket Ediyorlar İfadesi Farklılık Analiz Sonucu

Kruskal-Wallis Test	İlçe	Yaş	Eğitim	Hayvancılıkta çalışan sayısı	Hayvancılık deneyimi (Yıl)	Hayvan sayısı (Baş)
Test İstatistik	24.950	10.324	1.467	7.890	12.796	4.338
Serbestlik Derecesi	9	4	3	2	4	3
p Değeri	0.003***	0.035**	0.690	0.019**	0.012**	0.227

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Tablo 3'te ilçe değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tablo'ya bakıldığında Siverek'e (sıra ort:45.94) ait sıra ortalaması Viranşehir (sıra ort:78.29), Haliliye (sıra ort:79.35) ve Ceylanpınar'dan (sıra ort:85.91) daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık Siverek'te yaşayan cevaplayıcıların Viranşehir, Haliliye ve Ceylanpınar'da yaşayan cevaplayıcılara göre "bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 3. Yetiştiriciler Ortak Hareket Ediyorlar (İlçe Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
Siverek-Viranşehir	32.347	8.657	3.736	0.000	0.008
Siverek-Haliliye	-33.406	9.162	-3.646	0.000	0.012
Siverek-Ceylanpınar	39.965	11.318	3.531	0.000	0.019

Tablo 4'te yaş değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında '41-50' (sıra ort:55.89) yaş aralığına ait sıra ortalaması '31-40' (sıra ort:79.91) yaş aralığındaki gruba ait sıra ortalamasından daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık '41-50' yaş aralığındaki cevaplayıcıların '31-40' yaş aralığındaki cevaplayıcılara göre "bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 5'te hayvancılıkta çalışan sayısı değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında hayvancılıkta çalışan sayısı '3-4' kişi (sıra ort:57.17) olan grubun sıra ortalaması, '5 ve üzeri' (sıra ort:73.43) kişi olan gruptan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık hayvancılıkta çalışan sayısının '3-4' kişi olan grubun '5 ve üzeri' kişi olan gruba göre "bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 4. Yetiştiriciler Ortak Hareket Ediyorlar (Yaş Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
41-50-31-40	24.016	8.441	2.845	0.004	0.044

Tablo 5. Yetiştiriciler Ortak Hareket Ediyorlar (Çalışan Sayısı Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
3-4->=5	-16.264	6.382	-2.549	0.011	0.032

Tablo 6’da hayvancılık deneyimi değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ‘40 yıl üzeri’ (sıra ort:51.76) deneyimi olanların sıra ortalaması, ‘1-10’(sıra ort:89.00) yıl arası deneyime sahip olan gruptan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık ‘40 yıl üzeri’ deneyime sahip olanların ‘1-10’ yıl arası deneyime sahip olan gruba göre “bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar” ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 6. Yetiştiriciler Ortak Hareket Ediyorlar (Deneyim Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
>40-1-10	37.242	12.354	3.015	0.003	0.026

3.2.2. Bölgedeki Küçükbaş Yetiştirici Birliğinin Yönetiminde Görevi Alabilirim

İkinci ifade olan “birlikte yönetim görevi alabilirim” ifadesi yetiştiricilerin birliklere yönelik tutumunu ölçmek amacıyla sunulmuştur ve analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ilçe ($p=0.000<0.01$), eğitim ($p=0.049<0.05$) ve hayvan sayısı ($p=0.057<0.1$) değişkenlerinin alt grupları itibarıyla ifadeye katılımda anlamlı farklılık gösterdikleri görülmektedir. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını görmek amacıyla yapılan ikili karşılaştırma testleri aşağıda verilmiştir.

Tablo 7. Birlikte Yönetim Görevi Alabilirim İfadesi Analiz Sonucu

Kruskal-Wallis Test	İlçe	Yaş	Eğitim	Hayvancılıkta çalışan sayısı	Hayvancılık deneyimi (Yıl)	Hayvan sayısı (Baş)
Test İstatistik	59.814	7.515	7.826	2.675	3.906	7.503
Serbestlik Derecesi	9	4	3	2	4	3
p Değeri	0.000***	0.111	0.049**	0.262	0.419	0.057*

*** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$

Tablo 8’de ilçe değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında Viranşehir (sıra ort:52.00) ve Siverek’e (sıra ort:53.61) ait sıra ortalamaları Haliliye (sıra ort:86.15), Suruç (sıra ort:98.17), Karaköprü (sıra ort:120.00) ve Hilvan’a (sıra ort:121.15) ait sıra ortalamalarından, Eyyübiye’ye (sıra ort:59.71) ait sıra ortalaması Karaköprü (sıra ort:120.00) ve Hilvan’a (sıra ort:121.15) ait sıra ortalamalarından, Akçakale (sıra ort:62.43) ve Ceylanpınar’a (sıra ort:65.27) ait sıra ortalamaları Hilvan’a (sıra ort:121.15) ait sıra ortalamasından daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık

Viranşehir ve Siverek'te yaşayan cevaplayıcıların Haliliye, Suruç, Karaköprü ve Hilvan'da yaşayan cevaplayıcılara göre, Eyyübiye'de yaşayan cevaplayıcıların Karaköprü ve Hilvan'da yaşayan cevaplayıcılara göre ve son olarak Akçakale ve Ceylanpınar'da yaşayan cevaplayıcıların Hilvan'da yaşayan cevaplayıcılara göre, "bölgedeki küçükbaş yetiştirici birliğinde yönetim görevi alabilirim" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 8. Birlikte Yönetim Görevi Alabilirim (İlçe Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
Viranşehir-Haliliye	-34.150	8.515	-4.011	0.000	0.003
Viranşehir-Suruç	-46.167	12.836	-3.597	0.000	0.015
Viranşehir-Karaköprü	-68.000	17.222	-3.948	0.000	0.004
Viranşehir-Hilvan	-69.250	15.188	-4.559	0.000	0.000
Siverek-Haliliye	-32.539	7.843	-4.149	0.000	0.002
Siverek-Suruç	44.556	12.401	3.593	0.000	0.015
Siverek-Karaköprü	-66.389	16.900	-3.928	0.000	0.004
Siverek-Hilvan	-67.639	14.822	-4.563	0.000	0.000
Eyyübiye-Karaköprü	60.294	17.611	3.424	0.001	0.028
Eyyübiye-Hilvan	-61.544	15.629	-3.938	0.000	0.004
Akçakale-Hilvan	-58.821	17.627	-3.337	0.001	0.038
Ceylanpınar-Hilvan	-55.977	16.420	-3.409	0.001	0.029

Tablo 9'da eğitim değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında okuryazar (sıra ort:52.00) düzeyinde eğitime sahip olanların sıra ortalaması, ortaokul (sıra ort:73.83) düzeyinde eğitime sahip olanlardan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık okuryazar düzeyinde eğitime sahip olanların ortaokul düzeyinde eğitime sahip olanlara göre "bölgedeki küçükbaş yetiştirici birliğinde yönetim görevi alabilirim" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 9. Birlikte Yönetim Görevi Alabilirim (Eğitim Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
Okuryazar-ortaokul	-21.833	8.893	-2.455	0.014	0.085

Tablo 10'da sahip olunan hayvan sayısı değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında '1000 üzeri' (sıra ort:58.08) küçükbaş hayvana sahip olanların sıra ortalaması, '1-300' (sıra ort:76.82) arası küçükbaş hayvana sahip olanlardan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık '1000 üzeri' küçükbaş hayvana sahip olanların '1-300' arası küçükbaş arası hayvana sahip olanlara göre "bölgedeki küçükbaş yetiştirici birliğinde yönetim görevi alabilirim" ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 10. Birlikte Yönetim Görevi Alabilirim (Hayvan Sayısı Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistiki	Std. Hata	Std. Test İstatistiki	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
>1000-1-300	18.740	7.498	2.499	0.012	0.075

3.2.3. Küçükbaş Yetiştirici Birliğinin Genel Anlamda Başarılı Olduğunu Düşünüyorum

Üçüncü ve son ifade olan “birliğin genelde başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadesi birliklerin hizmetlerine yönelik tutumunu ölçmek amacıyla sunulmuştur ve analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ilçe ($p=0.000<0.01$), yaş ($p=0.009<0.01$), hayvancılık deneyimi ($p=0.000<0.01$) ve hayvan sayısı ($p=0.000<0.01$) değişkenlerinin alt grupları itibariyle ifadeye katılımda anlamlı farklılık gösterdikleri görülmektedir.

Tablo 11. Birliğin Genelde Başarılı Olduğunu Düşünüyorum İfadesi Analiz Sonucu

Kruskal-Wallis Test	İlçe	Yaş	Eğitim	Hayvancılıkta çalışan sayısı	Hayvancılık deneyimi (Yıl)	Hayvan sayısı (Baş)
Test İstatistiki	40.012	13.589	5.781	3.707	29.338	35.956
Serbestlik Derecesi	9	4	3	2	4	3
p Değeri	0.000***	0.009***	0.123	0.157	0.000***	0.000***

*** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$

Tablo 12’ye bakıldığında Siverek’e (sıra ort:43.67) ait sıra ortalaması Eyyübiye (sıra ort:74.35), Ceylanpınar (sıra ort:79.27), Viranşehir (sıra ort:84.50), Akçakale (sıra ort:84.50) ve Suruç’tan (sıra ort:84.50) daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık Siverek’te yaşayan cevaplayıcıların Eyyübiye, Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Suruç’ta yaşayan cevaplayıcılara göre “küçükbaş yetiştirici birliğinin genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 12. Birliğin Genelde Başarılı Olduğunu Düşünüyorum (İlçe Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistiki	Std. Hata	Std. Test İstatistiki	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
Siverek-Eyyübiye	-30.686	8.751	-3.507	0.000	0.020
Siverek-Ceylanpınar	35.606	10.245	3.476	0.001	0.023
Siverek-Viranşehir	40.833	7.836	5.211	0.000	0.000
Siverek-Akçakale	-40.833	12.284	-3.324	0.001	0.040
Siverek-Suruç	40.833	13.113	3.114	0.002	0.083

Tablo 13’te yaş değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ‘61 ve üzeri’ (sıra ort:45.68) yaş grubuna ait sıra ortalaması ‘41-50’ (sıra ort:59.81), ‘31-40’ (sıra ort:59.81) ve ‘18-30’ (sıra ort:96.60) yaş gruplarına ait sıra ortalamalarından daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık ‘61 ve üzeri’ yaş grubundaki cevaplayıcıların ‘41-50’, ‘31-40’ ve ‘18-30’ yaş gruplarındaki

cevaplayıcılara göre “küçükbaş yetiştirici birliğinin genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 13. Birliğin Genelde Başarılı Olduğunu Düşünüyorum (Yaş Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistiki	Std. Hata	Std. Test İstatistiki	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
>=61-41-50	26.494	8.839	2.998	0.003	0.027
>=61-31-40	27.301	8.564	3.188	0.001	0.014
>=61-18-30	33.066	11.618	2.846	0.004	0.044

Tablo 14’te hayvancılık deneyimi değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ‘40 yıl üzeri’ (sıra ort:43.44) deneyimi olanların sıra ortalaması, ‘31-40’(sıra ort:80.39), ‘21-30’ (sıra ort:70.93), ‘11-20’(sıra ort:72.50) ve ‘1-10’ (sıra ort:78.11) yıl arası deneyime sahip olan gruplardan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık ‘40 yıl üzeri’ deneyime sahip olanların ‘31-40’, ‘21-30’, ‘11-20’ ve ‘1-10’ yıl arası deneyime sahip olan gruplara göre “küçükbaş yetiştirici birliğinin genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 15’te sahip olunan hayvan sayısı değişkenine ait ikili karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında ‘1000 üzeri’ (sıra ort:35.23) küçükbaş hayvana sahip olanların sıra ortalaması, ‘601-1 000’ (sıra ort:69.03), ‘301-600’ (sıra ort:71.53) ve ‘1-300’ (sıra ort:80.60) arası küçükbaş hayvana sahip olanlardan daha düşük ve istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre farklılık ‘1000 üzeri’ küçükbaş hayvana sahip olanların ‘601-1000’, ‘301-600’ ve ‘1-300’ arası küçükbaş hayvana sahip olanlara göre “küçükbaş yetiştirici birliğinin genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadesine daha olumsuz katılmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 14. Birliğin Genelde Başarılı Olduğunu Düşünüyorum (Deneyim Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistiki	Std. Hata	Std. Test İstatistiki	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
>40-21-30	27.489	7.641	3.598	0.000	0.003
>40-11-20	29.061	7.215	4.028	0.000	0.001
>40-1-10	34.672	11.183	3.101	0.002	0.019
>40-31-40	36.953	7.641	4.837	0.000	0.000

Tablo 15. Birliğin Genelde Başarılı Olduğunu Düşünüyorum (Hayvan Sayısı Karşılaştırması)

Grup 1-Grup 2	Test İstatistik	Std. Hata	Std. Test İstatistik	p Değeri	Düzeltilmiş p Değeri
>1000-601-1000	33.802	9.598	3.522	0.000	0.003
>1000-301-600	36.305	7.200	5.043	0.000	0.000
>1000-1-300	45.374	7.928	5.723	0.000	0.000

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Şanlıurfa ilinde küçükbaş yetiştiricilerinin yetiştiriciler birliğine ilişkin tutumlarını inceleyen bu çalışma, bölgedeki küçükbaş hayvancılık sektörünün demografik, sosyoekonomik ve işletme özelliklerini ortaya koymuştur. Araştırma, 133 yetiştirici ile yapılan anketler aracılığıyla elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, yetiştiricilerin yaş, eğitim düzeyi, hayvancılık deneyimi ve hayvan varlığı gibi çeşitli demografik ve işletme özelliklerinin, örgütlenme ve birliğe yönelik tutumları üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığını göstermektedir.

Araştırmaya katılan yetiştiricilerin yaş ortalaması 47.92 olarak belirlenmiş olup, sektörde orta yaş ve üzeri deneyimli bir kitlenin hâkim olduğu görülmüştür. Özellikle 51-60 yaş grubunun (%32.3) en büyük paya sahip olması, küçükbaş hayvancılığın geleneksel bilgi ve tecrübe aktarımının devam ettiğini düşündürmektedir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde ise, yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun (%67.6) ilköğretim ve altı eğitim seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kırsal kesimde eğitim seviyesinin genel olarak düşük olduğu diğer çalışmalarla da (Aksoy ve Yavuz, 2012; Gül ve Örnek, 2019; Karakaya ve Kızıloğlu, 2014; Koyuncu vd., 2006) tutarlılık göstermektedir.

İşletme özellikleri açısından, hayvancılık faaliyetlerinde çalışan ortalama kişi sayısının 5.71 olması, küçükbaş hayvancılığın genellikle aile işletmeciliği şeklinde yürütüldüğünü ve istihdamın büyük ölçüde aile bireyleri tarafından sağlandığını ortaya koymuştur. Yetiştiricilerin ortalama 30.5 yıl gibi yüksek bir hayvancılık deneyimine sahip olması, sektördeki köklü tecrübe birikimini ve kuşak aktarımının önemini vurgulamaktadır. Ortalama küçükbaş hayvan varlığının 669 baş olması ise, Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ve işletmelerin genellikle büyük ölçekli sürülere sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayı, Türkiye'nin birçok ilinde yapılan benzer araştırmalara (Koyuncu vd., 2006; Bilginturan ve Ayhan, 2009; Dayan, 2007; Karakuş ve Akkol, 2013) göre oldukça yüksektir.

Yetiştiricilerin örgütlenmeye ve yetiştiriciler birliğine ilişkin tutumları üç ana ifade üzerinden değerlendirilmiştir. İlk ifade olan "bölgedeki küçükbaş yetiştiricileri ortak hareket ediyorlar" sorusuna verilen yanıtlar, ilçe, yaş, hayvancılıkta çalışan sayısı ve hayvancılık deneyimi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Özellikle Siverek ilçesindeki yetiştiricilerin, Viranşehir, Haliliye ve Ceylanpınar'daki yetiştiricilere göre ortak hareket etme konusunda daha olumsuz bir tutum sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca, 41-50 yaş aralığındaki yetiştiricilerin 31-40 yaş aralığındakilere göre ve 3-4 kişi çalışan işletmelerdeki yetiştiricilerin 5 ve üzeri kişi çalışan işletmelerdekilere göre daha olumsuz düşündüğü tespit edilmiştir. Deneyim süresi açısından ise, 40 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların 1-10 yıl deneyime sahip olanlara göre ortak hareket etme konusunda daha olumsuz bir bakış açısına sahip olduğu gözlemlenmiştir.

İkinci ifade olan "bölgedeki küçükbaş yetiştirici birliğinin yönetiminde görevi alabilirim" sorusuna verilen yanıtlar, ilçe, eğitim ve hayvan sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Viranşehir ve Siverek'teki yetiştiricilerin, Haliliye, Suruç, Karaköprü ve Hilvan'daki yetiştiricilere göre birlik yönetiminde görev alma konusunda daha olumsuz bir tutum sergilediği belirlenmiştir. Eğitim düzeyi açısından, okuryazar olanların ortaokul mezunlarına göre daha olumsuz düşündüğü, hayvan sayısı açısından ise 1000 baş ve üzeri

hayvana sahip olanların 1-300 baş hayvana sahip olanlara göre birlik yönetiminde görev alma konusunda daha olumsuz bir tutum sergilediği tespit edilmiştir.

Üçüncü ve son ifade olan "küçükbaş yetiştirici birliğinin genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum" sorusuna verilen yanıtlar, ilçe, yaş, hayvancılık deneyimi ve hayvan sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Siverek'teki yetiştiricilerin, Eyyübiye, Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Suruç'taki yetiştiricilere göre birliğin başarısı konusunda daha olumsuz bir tutum sergilediği belirlenmiştir. Yaş açısından, 61 yaş ve üzeri grubun diğer yaş gruplarına göre birliğin başarısı konusunda daha olumsuz düşündüğü, deneyim açısından ise 40 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların diğer deneyim gruplarına göre daha olumsuz bir tutum sergilediği tespit edilmiştir. Hayvan sayısı açısından ise, 1000 baş ve üzeri hayvana sahip olanların diğer hayvan sayısı gruplarına göre birliğin başarısı konusunda daha olumsuz bir tutum sergilediği gözlemlenmiştir.

Genel olarak, Şanlıurfa'daki küçükbaş yetiştiricilerinin demografik ve işletme özelliklerinin, örgütlenme ve birliğe yönelik tutumlarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır. Özellikle yaşlı ve daha deneyimli yetiştiriciler ile büyük ölçekli işletme sahiplerinin, birliğin etkinliği ve ortak hareket etme konusunda daha eleştirel bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun, birliğin mevcut hizmetlerinin ve iletişim stratejilerinin bu kesimlerin beklentilerini tam olarak karşılamamasından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca, farklı ilçelerdeki yetiştiricilerin tutumlarındaki farklılıklar, bölgesel ihtiyaçların ve dinamiklerin birliğin faaliyetlerinde daha fazla dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu araştırmanın bulguları ışığında, ŞDKKYB ve benzeri yetiştirici birliklerinin etkinliğini artırmak ve yetiştiricilerin birliğe yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek amacıyla aşağıdaki öneriler sunulmaktadır.

Bölgesel İhtiyaçlara Odaklanma ve İletişim Stratejilerini Geliştirme: Araştırma, farklı ilçelerdeki yetiştiricilerin birliğe yönelik tutumlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Özellikle Siverek gibi bazı ilçelerde birliğin başarısı ve ortak hareket etme konusunda daha olumsuz tutumlar sergilenmektedir. Bu durum, birliğin bölgesel farklılıkları göz önünde bulundurarak her ilçenin kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş hizmetler ve iletişim stratejileri geliştirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yerel temsilcilikler aracılığıyla daha sık saha ziyaretleri düzenlenmeli, yetiştiricilerle birebir iletişim kurulmalı ve onların sorunları yerinde dinlenmelidir. Bu sayede, birliğin yerel düzeydeki görünürlüğü ve etkinliği artırılabilir.

Deneyimli ve Büyük Ölçekli Yetiştiricilere Yönelik Özel Programlar: Çalışma, yaşlı ve deneyimli yetiştiriciler ile büyük ölçekli işletme sahiplerinin birliğin etkinliği ve ortak hareket etme konusunda daha eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu kesimler, sektördeki bilgi birikimi ve tecrübeleriyle birliğe önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle, birlik, bu deneyimli yetiştiricileri yönetim süreçlerine daha aktif dâhil etmeli, onların görüş ve önerilerini dikkate almalıdır. Ayrıca, büyük ölçekli işletmelerin özel ihtiyaçlarına yönelik (pazar erişimi, finansman, teknoloji transferi vb.) danışmanlık ve destek hizmetleri sunulmalıdır. Bu sayede, bu kesimlerin birliğe olan aidiyet duygusu güçlendirilebilir ve birliğin genel başarısına katkıları artırılabilir.

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Artırılması: Yetiştiricilerin eğitim düzeylerinin genel olarak düşük olması, birliğin sunduğu hizmetlerin ve bilgilerin anlaşılması konusunda bazı zorluklar yaratabilir. Birlik, özellikle ilköğretim ve altı eğitim düzeyine sahip yetiştiricilere yönelik, anlaşılır ve pratik bilgiler içeren eğitim programları düzenlemelidir. Bu eğitimler, modern hayvancılık teknikleri, hastalıklarla mücadele, yem rasyonları, pazar bilgileri ve birliğin sunduğu avantajlar gibi konuları kapsayabilir. Görsel materyallerin ve uygulamalı eğitimlerin kullanılması, bilginin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olacaktır.

Genç Yetiştiricilerin Birliğe Katılımının Teşvik Edilmesi: Araştırma, genç yaş gruplarının (18-30 yaş) birliğin başarısı konusunda daha olumlu tutumlar sergilediğini göstermiştir. Bu durum, birliğin geleceği açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Birlik, genç yetiştiricileri birliğe üye olmaya ve yönetimde görev almaya teşvik edici programlar geliştirmelidir. Gençlere yönelik burslar, staj imkânları, mentorluk programları ve teknoloji destekli projeler, onların sektöre ve birliğe olan ilgisini artırabilir. Ayrıca, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla gençlere ulaşarak birliğin faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurabilir.

Ortak Hareket Etme Bilincinin Güçlendirilmesi: Yetiştiricilerin ortak hareket etme konusundaki tutumlarındaki farklılıklar, birliğin temel hedeflerinden biri olan kolektif gücün tam olarak kullanılmadığını göstermektedir. Birlik, ortak hareket etmenin faydalarını (toplu alım-satım, pazar gücü, lobicilik faaliyetleri vb.) vurgulayan bilinçlendirme kampanyaları düzenlemelidir. Başarılı işbirliği örnekleri ve hikâyeleri paylaşarak yetiştiricilerin motivasyonunu artırabilir. Ayrıca, ortak projeler ve kooperatif girişimler

aracılığıyla yetiştiricilerin bir araya gelmesini ve birlikte çalışmasını sağlayacak platformlar oluşturulmalıdır.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Artırılması: Yetiştiricilerin birliğe olan güvenini artırmak için birliğin faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Düzenli olarak mali raporlar ve faaliyet raporları yayınlanmalı, genel kurul toplantıları daha katılımcı hale getirilmeli ve alınan kararların gerekçeleri açıkça açıklanmalıdır. Yetiştiricilerin birliğin işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması, onların birliğe olan inancını ve katılımını artıracaktır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesiyle, ŞDKKYB üyeleriyle daha güçlü bağlar kurabilir, bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlayabilir ve küçükbaş hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına alabilir.

KAYNAKÇA

- Aksoy, A., & Yavuz, F. (2012). Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakma nedenlerinin analizi: Doğu Anadolu Bölgesi örneği. *Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi*, 27(2), 76-79. <https://doi.org/10.7161/anajas.2012.272.76>
- Bilginturan, S., & Ayhan, V. (2009). Burdur ili damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üyesi koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. *Journal of Animal Production*, 50(1), 1-8.
- Dağıstan, E., Koç, B., Gül, A., & Gül, M. (2008). Koyunculuk üretim faaliyetinin faktör analizi: Orta-Güney Anadolu örneği. *Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences*, 18(2), 67-77.
- Dayan, Y. A. (2007). *Norduz Koyun Yetiştiriciliği Yapılan Kimi İşletmelerin Yapısal Özellikleri* [Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Gül, S., & Örnek, H. (2019). Gaziantep ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri II. keçi yetiştiriciliği. *Journal of Animal Production*, 60(2), 89-96. <https://doi.org/10.29185/hayuretim.580519>
- Günaydın, G. (2009). Koyun yetiştiriciliğinin ekonomi politikası. *Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 23(2), 15-32.
- Gürsoy, O. (2009). Türkiye ve Avrupa Birliğinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde örgütlenme. *Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 23(2), 79-95.
- Karakaya, E., & Kızıloğlu, S. (2014). Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin örgütlenme yapısı bingöl ili örneği. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences*, 1(4), 552-560.
- Karakuş, F., & Akkol, S. (2013). Van ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 18(1-2), 9-16.
- Karlı, B., Gül, M., & Kadakoğlu, B. (2018). Türkiye’de tarımda üretici örgütlenmesinin önemi ve gelişimi. *Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı 1*, 318-329.
- Keskin, M., & Bebek, D. T. (2018). Mersin ilinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut durumu bazı verim ve yapısal özellikleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 23(2), 315-323.
- Koyuncu, E., Pala, A., Savaş, T., Konyalı, A., Ataşoğlu, C., Daş, G., Ersoy, İ. E., Uğur, F., Yurtman, İ. Y., & Yurt, H. H. (2006). Çanakkale koyun ve keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma. *Journal of Animal Production*, 47(1), 21-27.
- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583-621. <https://doi.org/10.2307/2280779>
- Newbold, P., Carlstone, W. L., & Thome, B. M. (2012). *Statistics For Business and Economics*. Pearson Education.
- Palabıçak, M. A., & Binici, T. (2023). Investigating the effects of dynamics and crises on livestock production in developing countries by using time series and future forecasting with ARIMA; a case study of sheep production in Türkiye. *Applied Ecology and Environmental Research*, 21, 5785-5806. https://doi.org/10.15666/aeer/2106_57855806
- Resmi Gazete. (2001a). *Hayvan Islahı Kanunu (Kanun No: 4631)*. https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/kanunlar_kararlar/kanuntbmmc085/kanuntbmmc085/kanuntbmmc08504631.pdf

- Resmi Gazete. (2001b). *Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik*. <https://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2001/12/20011219.htm#3>
- Sevinç, G., & Binici, T. (2016). Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (Kasdep) kapsamında kurulan damızlık sığır yetiştiriciliği kooperatiflerinin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri (Şanlıurfa örneği). *Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 20(3), 214-222. <https://doi.org/10.29050/harranziraat.259114>
- Sevinç, G., Şahin, Z., & Aydoğdu, M. H. (2022). Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı ile süt üretimindeki gelişmelerin son dönemlerindeki trend analizi. *International Academic Social Resources Journal*, 7(35), 377-384.